

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

8 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 8, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST
VOLUME 8, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2025

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ЎзР. ФА. Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ЎзР. ФА. Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори (DSc),
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори (DSc),
Тошкент ирригация ва кишлок хужалигини механизациялаш мухандислари институти Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қариши давлат техника университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Тошкент ахборот технологиялари университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори (DSc),
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Агамуратовна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодири Абдуллаевна
тарих фанлари доктори (DSc),
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори (DSc), профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори (DSc),
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори (DSc),
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Таниева Гулдона Мамановна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Низомий номидаги Ўзбекистон Миллий педагогика университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Исоқов Бахтиёр Робидинович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Наманган давлат университети

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

Турсунова Юлдуз Бобоқуловна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
ЎзР. ФА. Тарих институти

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Otabek Alimardonov “MIGRATION AS A TOOL OF PUBLIC DIPLOMACY IN CENTRAL ASIA: CHALLENGES, STRATEGIES, AND PROSPECTS”.....	5
2. Nilufar Djurayeva SOVET DAVRIDA XOTIN-QIZLAR TASHKILOTLARI: MAQSAD VA VAZIFALAR, NATIJA VA MUAMMOLAR.....	14
3. Нодира Джанибекова ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОЛИЙ МАЖЛИСА ВТОРОГО СОЗЫВА.....	25
4. Боходир Эшов, Нурали Ҳазратов, Шавкат Каромов УСТРУШОНАДАГИ ИЛК ДАВЛАТ УЮШМАСИ ТАРИХИНИНГ ТАХЛИЛЛАРИ.....	30
5. Бехзод Исабеков ҚОВУНЧИ МАДАНИЯТИНИНГ КАТАКОМБА ҚАБРЛАРИ: ОҲАНГАРОН, КАНДИРСОЙ МИСОЛИДА.....	38
6. Ibragim Ibragimov QUYI AMUDARYO HUDUDIDA HUNARMANDCHILIK TARIXI XUSUSIDA BA’ZI MULOHAZALAR.....	44
7. Shuhrat Norov ZARAFSHON VOHASI VILOYATLARIDA YOSHLAR TASHKILOTLARINING IJTIMOIIY MUAMMOLARNI HAL ETISHDAGI ROLI.....	48
8. Muxlisa Ro‘ziyeva O‘ZBEKISTONDA 1991–2025- YILLARDA BOLALAR SPORT SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING HUQUQIY ASOSLARINING SHAKLLANISHI.....	53
9. Xo‘sinboy Sapayev KO‘CHMANCHI SAK QABILALARINING DINIY E‘TIQODLARI, URF-ODAT VA AN‘ANALARI.....	58
10. Mansur Fayzullayev XX ASRNING 60-80-YILLARIDA O‘ZBEKISTON QISHLOQ XO‘JALIGINING IXTISOSLASHTIRILISHI (SURXONDARYO, QASHQADARYO VILOYATLARI MISOLIDA).....	63
11. Турғунжон Ярмагов ЭТНОГРАФИК ЖИХАТДАН ФОЛЬКЛОП МАНБАЛАРНИ ЎРГАНИШНИНГ ТАДҚИҚОТ МЕТОДЛАРИ.....	68
12. Gulom Djumamuratov O‘ZBEK ULUSIDAGI OROL O‘ZBEKLARI ETNIK TARKIBIGA DOIR MANBALAR TAHLILI.....	73

Нодира Абдусаломовна Джанибекова,
депутат Законодательной палаты
Олий Мажлиса Республики Узбекистан
nodi-d@yandex.com

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОЛИЙ МАЖЛИСА ВТОРОГО СОЗЫВА

For citation: Nodira A. Djanibekova. HISTORY OF FORMATION OF THE OLIY MAJLIS OF THE SECOND CONVOCATION. Look to the past. 2025, vol. 8, issue 9.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17548777>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрена история процесса выборов в Олий Мажлис второго созыва 1999 года, проанализированы итоги данных выборов и статистика по избранным депутатам, а также выявлены особенности процесса формирования структуры парламента после выборов.

Ключевые слова: выборы, политические партии, избирательные округа, инициативные группы избирателей, депутаты, женщина-депутат, комитеты, комиссии

Нодира Абдусаломовна Джанибекова,
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
Қонунчилик палатаси депутати
nodi-d@yandex.com

ИККИНЧИ ЧАҚИРИҚ ОЛИЙ МАЖЛИСИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ТАРИХИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада иккинчи чақириқ Олий Мажлисига 1999 йилда ўтказилган сайловлар жараёни тарихи ўрганилган, ушбу сайловларнинг натижалари ва сайланган депутатлар бўйича статистикаси таҳлил қилинган, шунингдек сайловдан кейинги жараёнда парламент таркиби шаклланишининг хусусиятлари аниқланган.

Ключевые слова: сайловлар, сиёсий партиялар, сайлов округлари, сайловчиларнинг ташаббускор гуруҳлари, депутатлар, аёл-депутат, қўмиталар, комиссиялар

Nodira A. Djanibekova,
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan
e-mail: nodi-d@yandex.com

HISTORY OF FORMATION OF THE OLIY MAJLIS OF THE SECOND CONVOCATION

ABSTRACT

This article examines the history of the 1999 elections to the Oliy Majlis of the second convocation, analyzes the results of these elections and statistics on elected deputies, and identifies the features of the formation of the parliamentary structure after the elections.

Index Terms: elections, political parties, electoral districts, initiative groups of voters, deputies, female depute, committees, commissions

Актуальность:

Свободные и справедливые выборы являются важным институтом в демократическом государстве, позволяющим гражданам страны реализовывать своё политическое право избирать и быть избранным. Обладая этим правом, граждане страны непосредственно участвуют в формировании представительных органов власти, а также посредством участия в выборах как претендент на выборную должность, гражданин имеет право быть избранным. С первых лет независимости Узбекистан взял курс на становление и развитие государственности и управления, усиление роли представительной ветви власти. Это наглядно показали и прошедшие выборы в однопалатный парламент страны в декабре 1999 года. Надо отметить, что это были вторые выборы в парламент страны после объявления независимости страны в 1991 году, когда формирование демократического общества в стране только начиналось, а политические партии были ещё новыми на политической арене страны, что также повлияло на процесс выборов в целом.

Материалы и методы исследования:

Для проведения данного исследования были изучены и проанализированы материалы Ведомостей Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Стенографических отчётов первой сессии Олий Мажлиса второго созыва, а также нормативно-правовые акты, принятые в данный период.

Историко-системный метод и метод анализа использовались для изучения изменений в избирательном процессе страны в динамике, а также для понимания влияния исторических событий на формирование демократического парламента страны. Также был проведён социологический анализ состава вновь избранного однопалатного парламента страны.

Результаты исследования:

В соответствии со статьей 78 Конституции Республики Узбекистан, статьями 7 и 19 Закона «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан»[1], статьей 19 Закона «О выборах в областные, районные и городские Советы народных депутатов» Олий Мажлис Республики Узбекистан принял Постановление от 20 августа 1999 года за № 843-I о назначении выборов в Олий Мажлис Республики Узбекистан и областные, районные, городские Советы народных депутатов второго созыва на воскресенье, 5 декабря 1999 года.[2] Была установлена норма избирателей на один избирательный округ по выборам депутатов в Олий Мажлис Республики Узбекистан из расчета в среднем 49,9 тысяч избирателей.

Выборы в Олий Мажлис 5 декабря 1999 года стали важным событием в политической жизни страны, определившим его дальнейшее развитие. При подготовке к свободным и демократическим выборам была проведена колоссальная работа, были созданы 250 территориальных избирательных округов, 7723 избирательных участков. В составе окружных и участковых избирательных комиссий было задействовано более ста тысяч активных граждан республики. В списки избирателей были внесены более 12,5 миллионов граждан, из числа которых на выборы 5 декабря пришли и проголосовали 95,03 процента от общего числа избирателей.[5]

Надо отметить, что весь процесс демократических выборов прошёл под контролем независимой Центральной избирательной комиссии (председатель Н.Комилов) и окружных избирательных комиссий. Выборы прошли на основе Конституции и законов Республики Узбекистан, а также международных демократических стандартов, признанных Узбекистаном. Этот факт был отмечен и со стороны всех международных наблюдателей от

зарубежных государств и международных организаций, которые были приглашены в Узбекистан для наблюдения за процессом выборов в стране.

Кандидатами в депутаты Олий Мажлиса было зарегистрировано 1010 человек, то есть в среднем на одно место претендовало по пять кандидатов. Интересным и многозначительным является тот факт, что на выборах 1999 года кандидатов в депутаты представили не только политические партии и местные представительные органы, но и инициативные группы избирателей. В некоторых округах кандидаты были представлены от двух-трёх инициативных групп, и народу было предоставлено свободное волеизъявление своей воли не только непосредственно на выборах, но в выдвижении самостоятельных кандидатов в депутаты.

Одним из фактов того, что выборы проходили свободно и демократично, в настоящей борьбе среди кандидатов в депутаты, является тот факт, что по итогам выборов 5 декабря 1999 года только в 184 избирательных округах из 250 были выявлены победители голосования, а в остальных 66 избирательных округах ни один из кандидатов не смог набрать достаточное количество голосов для избрания в депутаты Олий Мажлиса. В итоге по стране 19 декабря 1999 года были проведены повторные выборы, которые прошли в активной борьбе между кандидатами в депутаты. После повторного голосования были избраны 249 депутатов из 250. [2]

Выборы 250-го депутата прошли 23 января 2000 года, уже после первой сессии Олий Мажлиса второго созыва. Последним избранным депутатом во второй созыв Олий Мажлиса стала Охунова Замирахон Сиддиқовна, работавшая до избрания народным депутатом заместителем хокима города Коканд Ферганской области. Женщина-депутат была избрана на третьем туре выборов от 179-Чорсуйского округа-единственного округа, где после двух туров победитель не был определён.

Анализируя состав депутатов, прошедших в данный созыв, можно отметить, что половина депутатов (124 депутата) были кандидатами от пяти официально зарегистрированных политических партий. Так от Народно-демократической партии Узбекистана в новый состав парламента прошли 49 кандидатов, от национально-демократической партии «Фидокорлар» - 34 кандидата, от партии «Ватан тараккиёти»-20 кандидатов, от социал-демократической партии «Адолат»-11 кандидатов, от демократической партии «Миллий тикланиш»-10 кандидатов. Согласно официальной статистике, Народно-демократическая партия Узбекистана выиграла выборы в парламента 1999 года, сохранив статус правящей партии в Олий Мажлисе второго созыва. После выборов руководителем фракции Народно-демократической партии (НДПУ) стал И. А. Кочмарик.[4]

Кроме этого, большая группа кандидатов прошла от местных представительных органов, то есть 110 депутатов были кандидатами от хокимиятов. От инициативных групп избирателей в национальный парламента страны прошли 16 кандидатов. Таким образом, на выборах участвовало семь субъектов, имевших право выдвигать свои кандидатуры на депутатские места в узбекском парламенте. В результате бескомпромиссной борьбы между кандидатами состав парламента был значительно обновлён-70 процентов, прошедших в парламента депутатов, были избраны впервые.

Сопоставляя профессиональный состав вновь избранного состава парламента, нужно обратить внимание на его многообразие. Из избранных в состав Олий Мажлиса второго созыва депутатов 17 человек-юристы, 34 человека-экономисты, 38 человек работали в сфере образования и науки, 20- в банковской и финансовой сфере. 83 депутата работали в сфере производства, 31 депутат являлись представителями здравоохранения, культуры, просвещения, т.е. социальной сферы. В составе избранного парламента находились 3 академика, 2 действительных члена Академии наук, 26 докторов наук и 20 кандидатов наук. Эти цифры показывают, что парламента второго созыва на 20 процентов состоял из представителей научных кругов. Также среди депутатов были представители негосударственных организаций и органов самоуправления граждан.[3]

Гендерный состав парламента был в пользу депутатов-мужчин, так как из 250 избранных народных представителей всего 18 женщин были избраны депутатами, что составляет в процентном соотношении всего 7, 2 процента от общего числа избранных депутатов. Анализ возрастного состава парламента показал, что средний возраст избранных составляет 50 лет, то есть депутатами были избраны кандидаты с большим жизненным и политическим опытом.

Однопалатный Олий Мажлис Республики Узбекистан второго созыва, который был сформирован в результате проведенных в декабре 1999 года выборов на многопартийной основе, начал в январе 2000 года парламентскую деятельность по созданию и развитию правовой базы проводимых в стране реформ. Первая сессия прошла в двух заседаниях. Если первое заседание проходило 22 января 2000 года, то второе заседание прошло 11 февраля 2000 года.

Первое заседание первой сессии Олий Мажлиса второго созыва согласно Регламенту открыл председатель Центральной избирательной комиссии Н. Комилов. На заседании присутствовали Президент Республики Узбекистан И. А. Каримов, председатель Конституционного суда Б. О. Эшонов, 248 депутатов парламента, члены правительства, члены Центральной избирательной комиссии и Конституционного суда, представители средств массовой информации. На заседании первоначально была заслушана информация об итогах выборов в Олий Мажлис Республики Узбекистан. Следующим важным вопросом в повестке дня было принятие присяги вновь избранного на пост Президента Республики Узбекистан И. А. Каримова по итогам голосования на выборах 9 января 2000 года. По официальным данным И. А. Каримов, который выдвигался от партии «Фидокорлар» набрал 91,95 % голосов избирателей, а его единственный соперник на выборах А. М. Джалолов, выдвигавшийся от партии НДПУ получил 4,17 % голосов избирателей

На первом заседании первой сессии парламента второго созыва были избраны председатели Олий Мажлиса и его заместители, председатели комитетов и комиссий, утверждён состав комитетов и комиссий, образованы депутатские фракции политических партий и блоков. Надо отметить, что выборы руководства парламента страны проходили согласно 84-й статье Конституции Республики Узбекистан на основе тайного голосования, для чего была использована система электронного голосования «Рада-Мажлис». Согласно результатам тайного голосования депутатов Председателем Олий Мажлиса второго созыва был избран Эркин Халилов, который руководил национальным парламентом и в первом созыве. Заместителями Председателя парламента были избраны Борис Бугров, Фарруха Мухиддинова и Тимур Камалов, занимавший с июля 1997 года по май 2002 года пост председателя Жокаргы Кенгеса Республики Каракалпакстан. [5]

Для плодотворного функционирования парламента и профессиональной подготовки законопроектов, исполнения всех функций и полномочий Олий Мажлиса были образованы 12 комитетов, которыми руководили председатели: Комитет по бюджету, банковским и финансовым вопросам (А. А. Ахадов), Комитет по законодательству и судебно-правовым вопросам (Н. М. Исмоилов), Комитет по международным делам и межпарламентским связям (Э. В. Вахидов), Комитет по аграрным, водохозяйственным вопросам и продовольствию (И. Каландаров), Комитет по вопросам промышленности, строительства, транспорта и связи (И.А.Кочмарик), Комитет по печати и информации (У. Хашимов), Комитет по социальным вопросам и занятости (М. Б. Сафаева), Комитет по вопросам реформирования экономики и предпринимательству (М. Умаралиев), Комитет по вопросам науки, образования, культуры и спорта (Н. К. Жураев), Комитет по вопросам окружающей среды и охраны природы (К. У. Джумабеков), Комитет по вопросам обороны и безопасности (А. С. Турсунов), Комитет по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан (А. Х. Саидов). Надо отметить, что во втором созыве парламента Комитет по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан был новым комитетом, создание которого было продиктовано временем. Депутаты данного Комитета во взаимодействии с Омбудсманом-Уполномоченным Олий Мажлиса по

правам человека работали над правовым обеспечением демократических реформ и внесли новый дух в работу парламента в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.[3]

Нововведением в структуре национального парламента стало создание различных Комиссий, сформированных из числа депутатов парламента. В Олий Мажлисе второго созыва были созданы Комиссия по регламенту, этике и обеспечению деятельности депутатов, Комиссия по проблемам семьи и женщины, Комиссия по делам молодежи (с августа 2000 года — Комитет по делам молодежи), Комиссия по нормативно-правовым терминам. Исходя из важности и актуальности вопросов, связанных с проблемами молодёжи и необходимости разработки новых законов, связанных с правами молодёжи и молодёжной политикой Комиссия по делам молодёжи была преобразована в Комитет по делам молодёжи, который возглавил Азамат Зиё. [4]

Заключение:

По итогам выборов в Олий Мажлис второго созыва в парламенте начали свою деятельность 250 депутатов, представлявших интересы всех регионов Узбекистана. В целом законодательская деятельность Олий Мажлиса второго созыва была направлена на правовое регулирование политических, экономических, социальных реформ, затрагивающих все сферы жизни нашего общества. В итоге прошедших заседаний 16 парламентских сессий приняты 102 закона, 310 постановлений парламента, ратифицированы 62 международных договора и соглашения, а также внесено 1357 изменений и дополнений в 330 законодательных акта. [6] Деятельность депутатов Олий Мажлиса второго созыва была плодотворной и положила начало для формирования двухпалатного парламента в стране.

Сноски /Иқтибослар/ References

1. Закон «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан». Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1994., №1, ст.6
2. Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., № 9, ст. 240
3. Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., № 1, ст. 7
4. Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., №2-3, ст.45
5. Стенографический отчёт первой сессии Олий Мажлиса второго созыва. 22 января 2000 год. Фонд М-69, опись 1, ед. хр. 945
6. Djanibekova N. A. Normative and legal bases for the formation of a unicameral parliament in Uzbekistan. International Journal of Artificial Intelligence, American Academic publishers, 5(06), 215-218

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
LOOK TO THE PAST

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000